

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№1/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 254 sahifa,
9-yanvar, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Yangi taraqqiyot davrida oliy ta'lim tizimining rivojlanish tendensiyalari	8
<i>Kirgizbayev Abdug'ffor Karimjonovich</i>	
Tebranma kimyoviy reaksiyalar mavzusini o'qitishning ahamiyati (Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari misolida).....	12
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Sultanov Miribek Jabbarbergenovich, Bazarbayeva Laylo Gulmirza qizi</i>	
Biologiya o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari va metodlarning takomillashib borishi	15
<i>Azimov Ibragimjon Toshpulatovich, Toshpulatova Nigina Ibrohimjon qizi, Toshpulatova Maftuna Ibrohimjon qizi</i>	
Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari.....	20
<i>Doniyorova Gulshan Toshmirzayevna</i>	
Tarbiya – insoniyat rivojlanishining ajralmas qismi	25
<i>Nayimova Aziza Dilmurot qizi</i>	
Bolalarga xos psixologik o'zgarishlar va ularning yechimlari.....	29
<i>Qodirova Malikaxon Kaxramonovna</i>	
Tibbiy ma'lumotlarni avtomatlashtirish: ma'lumotlarni to'plash, qayta ishlash va tahlil qilish uchun modulli vositalar.....	34
<i>Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich, Rustamova Charosxon Rustamovna</i>	
Lexicon Changes in the 21st Century Royal English.....	37
<i>Sapayeva Yakutjan Maxmudovna</i>	
Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilari uchun ritmik gimnastika darslarini tuzilishi	43
<i>Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi, Xalilova Barnogul Abdulazizovna</i>	
Maktabgacha 6–7 yoshli bolalarda bilish kompetensiyalarini shakllantirishda multimedaning o'rni	47
<i>Suvanova Nodirabegim Sadir qizi</i>	
Физическое воспитание студенческой молодежи в современных условиях	51
<i>Тангриев Абдукарим Товшович</i>	
Tibbiyot instituti talabalarida professional tibbiy muloqot ko'nikmalarini shakllantirish	55
<i>Umarkulov Mukhtorali Islomkulovich</i>	
Orqa miya shikastlanishida adaptiv jismoniy tarbiya vositalaridan foydalanish.....	58
<i>Xalilova Barnogul Abdulazizovna, Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi</i>	
Творчества скотта туроу в оценке литературной критики	62
<i>Хайдарова Умида Пулатовна</i>	
Sport kurashi usullarini tasnifi, tizimi va ularning atamasi	67
<i>A. R. Xodjanov</i>	
Роль образования в реабилитации и реинтеграции детей-репатриантов	71
<i>Юлдашев Санжар Рузимуродович</i>	
O'quvchilarda liderlik xislatlarini shakllanishining gender jihatlari.....	76
<i>Yuldasheva Sevara Ruzimurodovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni partisipativ tayyorlashda ijtimoiy-perseptiv ko'nikmalarning ahamiyati	79
<i>Muradova Maftuna Komilovna</i>	
Sport kurashi usullarining tasnifi, tizimi va ularning atamasi	82
<i>Faxriddin Karimov</i>	
Yuqori sinflarda ingliz tili darslarida grammatik interferensiyani aniqlash va uni bartaraf etish usullari.....	86
<i>Amirqulova Dilnoza Bahridin qizi</i>	
Pedagogik ta'lim innovatsion klasteri yondashuvi asosida bo'lajak mutaxassislarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	89
<i>Baybayeva Muxayyo Xudaybergenovna, Zulxaydarov Javlonbek Abdulkaxor o'g'li</i>	
The Role of Non-Governmental Higher Education Institutions in Contemporary Educational Systems and their Economic Impact.....	92
<i>I. Imomov</i>	

Ingliz tilini o'rganishda autentik materiallardan foydalanish metodikasini takomillashtirish modeli	98
<i>Ismatova Madina Inomjon qizi</i>	
Elektron darsliklardan samarali foydalanish uchun qo'yilgan talablarning asosiy mezonlari.....	101
<i>Jumanov Xudoyor Shuxrat o'g'li</i>	
Xorijiy tajribalar asosida ta'lim sifatini boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	104
<i>Karimova Maxbuba Mukimjonovna</i>	
Oliy ta'lim talabalarida "health care" tafakkurini shakllantirishning pedagogik zaruriyati.....	107
<i>Mattiyev Ilhom Begmatdulobovich</i>	
Oliy ta'lim muassasalarining boshqaruvida jamoa motivatsiyasini oshirishdagi rahbarning roli.....	111
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Shukurova Shaxzodaxon Xolbek qizi</i>	
Yangi o'zbekiston taraqqiyot davrida tarbiyaviy texnologiyalar asosida yuksak ma'naviyatli shaxsni shakllantirish.....	114
<i>Nigmanova Umidaxon Baxodirxon qizi, Quvondiqova Dildora Komiljonovna</i>	
Oilaviy va axloqiy qadriyatlarni tarbiyalashda oila va maktab hamkorligi – pedagogik muammo	119
<i>Saidova Barno Narzullayevna</i>	
Talaba-yoshlarda reproduktiv salomatlikni shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari va imkoniyatlari.	123
<i>Shodmonova Shoira Saidovna, Shodmonova Dilsora Shokirovna</i>	
Futbol ko'nikmalarini etnosport elementlari asosida shakllantirish.....	127
<i>Toshpo'latov Sirojjon Komiljon o'g'li</i>	
Abdulla Avloniy pedagogik merosida yoshlar ekologik tafakkurini rivojlantirish g'oyalari	130
<i>Umarova Malika Xisabidinovna</i>	
Umumta'lim muassasalarida – ta'lim sifatini boshqarish ustuvor yo'nalish sifatida	135
<i>Yakubova Muxtaram Abdumavlyanovna</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	138
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Открытое занятие физкультурный досуг "Колобок"	142
<i>Кинжабаева Дильбар Абдурафиковна</i>	
Толерантность у учителей: значение, роль и пути формирования.....	145
<i>Уразова М.Б., Бекбосынова З.К.</i>	
Ingliz tilini o'qitishda o'qish ko'nikmasini o'rgatishning an'anaviy va zamonaviy turlari talqini.....	151
<i>O'rinova Durdona Farhodovna</i>	
Deontologik yondashuv asosida maktab boshqaruvining o'ziga xos xususiyatlari.....	154
<i>Abdulxayeva Moxiraxon Borixonovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalashning ahamiyati	158
<i>Ataniyazova O'g'iljan Rajapbayevna</i>	
O'quvchilarning neyropedagogik xususiyatlarini diagnostika qilish	161
<i>Babakulova Dilnoza Ramazonovna</i>	
Kasbiy ijtimoiylashuv – bo'lajak o'qituvchi huquqiy ijtimoiylashtirishning asosiy omili sifatida	165
<i>Ibotov Javohir Ulug'bekovich</i>	
Maktab direktorining boshqaruv faoliyatida qarorlarni qabul qilishda tavakkalchilikni boshqarish	168
<i>Jabborova Yulduzxon Hasan qizi</i>	
10-11-sinf o'quvchilarining biologiya fanini o'rganishda innovatsion fikrlash ko'nikmasini rivojlantirishning amaldagi holati.....	171
<i>Sharipova Aziza Mustafayevna</i>	
Bolalardagi inqiroz va uning sabablari.....	174
<i>Xasanova Iroda Alimjonovna</i>	
O'zbek adabiyotida modernizm va postmodernizm unsurlari	179
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
"Taym menejment" ko'nikmalari asosida o'quvchilar vaqtini samarali boshqarish imkoniyatlarini shakllantirish.....	182
<i>Yuldasheva X.Q.</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

Динамика психологического благополучия личности студентов-психологов.....	189
<i>Тиллашайхова Хосият Азаматовна</i>	
Markaziy Osiyo tilshunosligining rivojlanish bosqichlari	192
<i>Abdimo'minova Dildora Oybekovna</i>	
Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalar ta'lim-tarbiyasida ota-onalarning roli.....	196
<i>Alimova Gulchehra Qobilovna</i>	
Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalarning ijtimoiy hayotdagi o'rni	199
<i>Asraxonova E'tibor Abduvaxob qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy mahoratni shakllantirish texnologiyasi	204
<i>G'iyasova Nargiza Yunus qizi</i>	
Is'hoqxon to'ra ibrat asarlari asosida talabalarni pedagogik faoliyatga tayyorlash	208
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Jo'rayeva Sitara Eshqobil qizi</i>	
Pedagogik dasturiy vositalarni yaratishda ranglar tizimidan foydalanish	212
<i>Mamanazarov Baxrom Jumonovich</i>	
Solving Specific Problems With Specific Methodological Approaches	216
<i>Muxammedova Nafisa Kamolovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining raqamli kompetentligini oshirish masalalari va ularning yechimlari	221
<i>Raxmatova Hamida Ismatillo qizi</i>	
Integratsiyalashgan musiqa mashg'ulotlari jarayonida musiqiy idrokni shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim metodlari.....	225
<i>Ruziyeva Orzigul Ilyosovna</i>	
XXI asrda tasavvufning ma'naviy-tarbiyaviy jihatlari.....	228
<i>Quvonov Sardor Zokirovich</i>	
Mirzo Ulug'bekning pedagogik g'oyalari va uning ta'lim rivojidagi xizmatlari.....	231
<i>Soatova Rayxona Sadriddin qizi</i>	
Yashil iqtisodiyotning ta'lim sifatiga ijobiy ta'sirlari	234
<i>To'rabekov Farxod Sanakulovich</i>	
Umumta'lim maktabi 5-6-sinf o'qituvchilarini jismoniy tarbiyaga o'qitishda ilmiy-pedagogik texnologiyalardan foydalanish nazariy asoslari	238
<i>Toshtemirov Bekzod Faxriddin o'g'li</i>	
Tarbiya nazariyasiga doir ilmiy-nazariy qarashlar va raqamli dunyoda tarbiya masalalarining nazariy-metodik asoslari.....	242
<i>Yusupova Mahliyo Abdimin qizi</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	246
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Использование аутентичных материалов в преподавании русского языка: преимущества и недостатки	250
<i>Умаров Азиз Авазович</i>	

PEDAGOGIK DASTURIY VOSITALARNI YARATISHDA RANGLAR TIZIMIDAN FOYDALANISH

UDK: 37.032.374.004

Mamanazarov Baxrom Jumonovich

Samarqand davlat chet tillari instituti mustaqil tadqiqotchisi

ORCID: 0009-0001-8509-0513

Annotatsiya: Ushbu maqolada talabalarni o'qitish uchun mo'ljallangan pedagogik dasturiy vositalarning dizayniga alohida e'tibor qaratilgan. Multimediyali resurslarning tashqi ko'rinishini ishlab chiqishda ranglarni idrok etish psixologiyasining o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olish, ayniqsa bolalar uchun ishlatiladigan materiallarning ergonomikasiga e'tibor berish zarur. Rang sxemasi, estetik joziba va qulaylik o'rtasidagi muvozanatni topish, foydalanuvchi interfeysi dizayn maqsadlari uchun optimallashtirilgan rang tizimini yaratish, samarali rang tizimi qanday bo'lishi kerakligi haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: Dastur interfeysi, rang psixologiyasi, elektron ta'lim resursi, ergonomic talablar, pedagogik dasturiy vositalar, foydalanuvchi interfeysi.

Abstract: This article focuses on the development of pedagogical software designed to teach students, taking into account the features of the psychology of color perception when developing the appearance of multimedia resources, and the ergonomic features of the materials used. For children, a color scheme should be selected, a balance between aesthetic appeal and ease of use should be found, a color system optimized for user interface design purposes should be created, and the characteristics of an effective color system should be considered.

Key words: Program interface, color psychology, electronic educational resource, ergonomic requirements, pedagogical software tools, user interface.

Аннотация: В данной статье особое внимание уделяется разработке педагогических программных средств, предназначенных для обучения студентов, с учетом особенностей психологии восприятия цвета при разработке внешнего вида мультимедийных ресурсов, особенностей эргономики используемых материалов. Для детей следует выбрать цветовую схему, найти баланс между эстетической привлекательностью и удобством использования, создать цветовую систему, оптимизированную для целей дизайна пользовательского интерфейса, и рассмотреть, какой должна быть эффективная цветовая система.

Ключевые слова: Интерфейс программы, психология восприятия цвета, электронный образовательный ресурс, требования эргономики, педагогические программные средства, пользовательский интерфейс.

KIRISH

Hozirda ta'limda innovatsion texnologiyalaridan foydalanish va uni IT sohasi bilan uyg'unlashtirish yo'lida izchil harakatlar olib borilmoqda. Bu harakatlar siyosat darajasiga ko'tarilgan desak, mubolag'a bo'lmaydi. Bu borada O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. M. Mirziyoyevning 2020-yil 5-oktabrdagi PF-6079-son¹ "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonida IT-sohasini yanada rivojlantirish hamda ta'limda raqamli texnologiyalarni tadbiq qilish bo'yicha bir qancha vazifalar asosiy qilib belgilangan^[1]. Unga ko'ra, ta'lim sohasida raqamli ko'nikmalarni oshirish maqsadida quyidagi tadbirlar amalga oshiriladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Elektron ta'lim resurslari (ETR), xususan elektron darsliklar (ED), bugungi kunda o'quv amaliyotida juda keng qo'llaniladi. Ularning yordami bilan inson uchun qulay bo'lgan istalgan vaqtda va joyda ma'lum darajadagi bilimga ega bo'lish va uning ta'lim malakasini oshirish mumkin.

1 PF-6079-сон 05.10.2020. "Raqamli O'zbekiston-2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida

Birinchi navbatda, ko'p hollarda ular maktab o'quvchilarini emas, balki ikkinchi ta'lim, mustaqil ta'lim yoki malaka oshirishni xohlaydigan odamlar uchun mo'ljallangan deb hisoblash mumkin [2].

Psixologik jihatdan, bolada signalning turli xil turlari orasidagi farqni idrok etishning ma'lum bir ketma-ketligi mavjud [3]. Bu signalning holati va yorqinligi (fonga nisbatan), uning rang xususiyatlari va shundan keyingina – shakli. Bolaning yashash joyiga qarab ranglarni idrok etishini ham hisobga olish kerak [4].

Odamlarning rang madaniyatini hisobga olish kerak. Ranglar ta'sirini o'rganish bo'yicha quyidagilar aniqlangan: Masalan, qizil rang sevgi bilan, sariq - farovonlik bilan, yashil - umid bilan, ko'k - sadoqat bilan; oq - poklikning timsoli; qora - murakkablik va favquloddalikning ramzi; to'q yashil va jigarrang Bolgariyada mashhur; Pokistonda - zumrad yashil; Norvegiyada - ochiq ranglar, Xitoyda qizil - mehribonlik, jasorat; qora - halollik; oq - bema'nilik, yolg'on va boshqa ko'plab misollarni keltirish mumkin [5].

L.N. Mironova esa rang tanlashda nafaqat uning jinsi, yoshidagina emas, balki uning lavozimi, kasbiy faoliyati, mehnatning qaysi turiga moyilligi, ya'ni jismoniy yoki aqliy ish bilan shug'ullanishi kabi omillarni ko'rsatadi [6].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Masalaning qo'yilishi. Pedagogik dasturiy vositalarni yaratishda ranglarni to'g'ri tanlashning muhimligi haqida:

Samarali rang tizimi qanday bo'lishi kerak? Qoida tariqasida, ko'pchilik dizaynerlar rang palitrasini ochadilar va tasodifiy ranglarni tanlaydilar (1a-rasm). Bu juda katta xato va u foydalanuvchi interfeysi elementlari va komponentlarining yomon kirishiga olib kelishi mumkin. Tuyg'uga asoslangan ranglarni tanlash mavjudlik talablariga javob bermaydi, chunki ular standart bo'lishi kerak.

1-a rasm: Ranglar palitrası

Deep Purple 50	#EDE7F6	Indigo 50	#E8EAF6
100	#D1C4E9	100	#C5CAE9
200	#B39DDB	200	#9FA8DA
300	#9575CD	300	#7986CB

1-b rasm: Ranglar palitrası

Har bir rang uchun funksiyalarni aniqlash muhimdir. Buning o'rniga, dizaynerlar har bir rangga raqam beradilar (1b-rasm), shunda barcha soyalar, hatto kamdan-kam ishlatiladigan ranglar ham qo'shilishi mumkin [7].

Xo'sh, pedagogik dasturiy vositalarni ishlab chiqishda ushbu kuchli vositadan qanday foydalanishimiz mumkin? Biz oldimizga turli xil ranglarning ma'nolari va ularning o'rganishga ta'siriga chuqurroq kirib boramiz. Biz ilg'or tajribalar bilan o'rtoqlashamiz va ulardan onlayn ta'lim platformalari va pedagogik dasturiy vositalar yaratish muhitida samarali foydalanish bo'yicha aniq tavsiyalar berishga harakat qilamiz.

Muammoni yechish metodikasi: pedagogik dasturiy vositaning interfeysi uchun rang berish uslublarini ko'rib chiqish va metodik yechimlar berish. Pedagogik dasturiy vositalarning interfeysi va dizayni uchun rangni tanlash va o'rnatishda bir necha uslublar va metodik yechimlarni ko'rib chiqamiz.

TAHLIL VA NATIJALAR

Orqa fon va oldingi fon. Engil interfeys mavzusi uchun fon ranglari odatda oq yoki och kulrang. Qaysi rangni tanlasangiz, oldingi fon rangi fonga qarama-qarshi bo'lishi kerak. Boshqacha qilib aytganda, agar sizning foningiz ochiq kulrang bo'lsa, oldingi foningiz oq bo'lishi kerak va aksincha [8].

2-rasm: Orqa fon va oldingi fonning uyg'unlashuvi

Konturlar va vizual belgilar. Keyinchalik, chegaralarni aniqlash uchun neytral rang kerak. Ular konturlari va ajratgichlari bo'lgan komponentlar uchun mo'ljallangan. Masalan, matn maydonlarida shtrixlar, menyu bandlarida esa ajratgichlar mavjud.

Matn kontrasti. Sizga kerak bo'lgan neytral ranglarning oxirgi to'plami matningiz uchun kontrastni ta'minlashdir. Har xil turdagi matnlarni ajratib ko'rsatish uchun sizga yuqori kontrastli, o'rta kontrastli va past kontrastli ranglar kerak bo'ladi.

3-rasm: Matn rangining kontrastini tanlash

Ushbu uchta rangni tanlayotganda, ular barcha foydalanuvchilar uchun ochiq ekanligiga ishonch hosil qilishingiz kerak. Sinash uchun yangilangan WCAG rang kontrasti kalkulyatoridan foydalaning (Veb-kontentga kirish bo'yicha ko'rsatmalar), masalan, Bridge PCA. Boshqa barcha rang kontrasti kalkulyatorlari yangilanmaydi.

4-rasm: Matn uchun rangning kontrast koeffitsiyentini tanlash

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yuqorida keltirilgan fikrlarni umumlashtirar ekanmiz, ranglar haqiqatdan ham har bir inson hayotining obyektiv bir bo'lagigina emas, balki ruhiyati, kayfiyati va hattoki sog'lig'iga ham o'z ta'sirini ko'rsata oladigan omil ekanligini anglaymiz. Shunday ekan, ranglar va ularning xususiyatlari masalasiga jiddiy qarash, har tomonlama tadqiq etish zarur. Shuning uchun, ranglar haqida ma'lumotga ega bo'lish har qanday inson uchun kundalik hayotida shaxsiy buyumlar tanlash, yashash, o'qish yoki ish joylarini jihozlash, didni shakllantirish hamda mustaqil fikrlashda muhim o'rin egallaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2020-yil 5-oktyabrdagi PF-6079-son "Raqamli O'zbekiston - 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni. <https://lex.uz/uz/docs/-5030957>
2. Sh.A. Abdurahmanova "Elektron ta'lim resurslarini yaratish texnologiyalari" fani bo'yicha darslik. Toshkent, Nizomiy nomidagi TDPU, 2022-yil.
3. Elliot AJ, Maier MA (2014). "Color psychology: effects of perceiving color on psychological functioning in humans". Annual Review of Psychology. 65: 95-120.
4. Whitfield TW, Wiltshire TJ (November 1990). "Color psychology: a critical review". Genetik, ijtimoiy va umumiy psixologiya monografiyalari. 116 (4): 385-411. PMID 2289687.
5. Рожков И. Я. Реклама: Бар для "Профессионалов". М.: Юрайт, 1997. - С. 97.
6. G.N. Yunusova "Ta'limda axborot texnologiyalari" Namangan, 2021.
7. <https://web.snauka.ru/issues/2013/05/24076>
8. <https://www.uprock.ru/articles/prakticheskoe-rukovodstvo-po-sozdaniyu-cvetovoy-sistemy-dlya-vseh-elementov-dizayna>
9. Shimbun Y (December 10, 2008). "Blue streetlights may prevent crime, suicide".
10. <https://www.colormatters.com/color-and-science/electromagnetic-color>
11. Shimbun Y (December 10, 2008). "Blue streetlights may prevent crime, suicide".

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.